

IJTIMOY TARMOQLARDA AXBOROT HURUJLARI VA TAHDIDLAR.

Egamberdiyev D.S.

Andijon davlat pedagogika institute

Ijtimoiy fanlar kafedrası” o’qituvchisi

Adixamjonova Xumora SHERZOD qizi

Muxtorova Ismigul Axliddin qizi

Abdusalamova Zilola Doniyorjon qizi

Fizika yo’nalishi 1-bosqich talabalari

Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14279857>

Anotatsiya:Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqdagi turli xil taxdidlar ,terrozizm va ekstrorizm tashkilotlarning internet orqali inson ongiga o’rnashib olib manqurtlikga olib kelishi kabilar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar:Ijtimoiy,huruj,taxdid, internet,fikr, rivojlanish, zo’ravnlik.

Zamonaviy dunyoda internet virtual makonni tashkil etuvchi keng qamrovli axborot tizimi sifatida o’ziga xos voqealikni, o’z tushunchalari, qadriyatlarini, fikrlash tarsi va tiliga ega bo’lgan internet madaniyatini dunyoga keltirmoqda. Ushbu madaniyatning eng muhim elementi ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotdir. Shu bilan birga , ijtimoiy tarmoqlarning yosh avlodga ta’sirining noaniqligini ularni o’rganishga katta qiziqish uyg’otmoqda. Birinchi ijtimoiy tarmoqlar 1995-yilda paydo bo’lgan. O’sha paytda ular hali keng foydalanuvchilarga ega emas edi. Biroq, yigirmanchi asrning oxiriga kelib, ularning mashhurligi tez o’sdi.

Ijtimoiy tarmoqlar, birinchi navbatda , muloqotda chegaralarni , yengib o’tish, eski tanishlar, sobiq sinfdosh va kursdoshlarni topishga yordam berish uchun yaratilgan, ammo vaqt o’tishi bilan hamma narsa o’zgardi. Jamiyat taraqqiyotini hozirgi bosqichida ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot global darajaga yetdi. Ko’plab so’rovlar va ovoz berish natijalariga ko’ra , foydalanuvchilar umumiy sonining atigi 2 foizi ijtimoiy tarmoqlarga hech qachon kirmagan va buni nima ekanligini bilishmaydi. Qolgan aholi orasida 49 % ularda oyiga 5 dan 10 soatgacha, 23% esa 20 va undan ortiq soat vaqt sarflaydi. Hisoblarning oddiy dastlabki tahlili shuni ko’rsatadiki, 10 yoshdan boshlab bolalar bunday saytlarga tez-tez tashrif buyurishadi va 18 yoshdan 25 yoshgacha bo’lgan odamlar kuniga 7 soatdan ko’proq vaqt sarflashadi. Darxaqiqat , yuz minglab yosh avlod vakillari o’z xayotlarini ijtimoiy tarmoqlarga har kuni tashrif buyurmasdan tasavvur qila olmaydilar. Bundan tashqari, ular ko’pincha yoshlarning haqiqiy hayotda ko’pchilikka hamroh bo’ladigan hayajon, xijolat, qiyinchilik yoki noqulaylikni boshdan kechirmasdan, yangi do’stlar , ham fikr odamlarni topishlari mumkinligi ularni o’ziga jalb qiladi.

Ijtimoiy tarmoq saytlari yoshlarga o'z-o'zini anglashda yordam beradi. U yerda sizning kimligingizni hech kim bilmaydi, siz har kimga aylanishingiz mumkin, muloqotda hech qanday konventsiya yo'q, siz o'zingizni ifodalashingiz, o'z nuqtaiy nazariningizni bildirishingiz va g'oyalaringiz va fikrlaringiz tarafdorlarini topishingiz mumkin. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot nafaqat yoshlarning vaqtini, balki ularning ijtimoiylashuv jarayoni va ruhiyatiga ham ta'sir qila boshladi. Ijtimoiy saytlar tarmoqlar bizga deyarli tanish bo'lgan ijtimoiylashuv insitutlarini – oila, maktab va hatto do'stlarni almashtirdi. Qolaversa, shaxsni rivojlantirish yo'liga endigina qadam qo'ygan bolalarning virtual dunyoda vaqt o'tkazishi kelajakda ularning ko'pchiligi zarur muloqot ko'nikmalarini egallamasligi mumkinligidan dalolat beradi. Ularda haqiqiy odamlar bilan muloqot qilish fobiyalari paydo bo'lishi mumkin va kelajakda bu patologik giyohvandlikning bir turiga aylanishi mumkin. Endi bu hodisaning ta'rifi ham bor – kiber giyoxvandlik. Va bu afsona emas, balki haqiqat. Yoshlar real dunyo bilan aloqani yo'qota boshlaydilar, virtual olamga boshlari bilan sho'ng'ishadi, ijtimoiy muammolardan kibermakonga o'tish orqali ularni hal qilmayotganliklarini, balki qiyin voqelikdan qisqacha chalg'iganliklarini anglamaydilar. Va kelajakda ularning haqiqatga qaytishi qiyinroq va qiyin bo'ladi. Kibermakonda vaqtni o'ldiradigan mutlaqo barcha yosh toifalari internet madaniyati ta'sirida. Ularning tili soddalashtirilgan, so'z boyligi kamaygan, so'z boyligi parazit so'zlar bilan to'ldiriladi, grammatik xatolarga yo'l qo'yadilar, bu xatolarga o'rganib qoladi va real nutqda ulardan voz kecha olmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarning kamchiliklari ro'yxati orasida eng kata xavf tug'diradigan muammolar mavjud. Barcha ijtimoiy tarmoqlar o'zlari yaratilgan narsalar chegarasidan tashqariga chiqdi, ular nazoratsiz bo'lib qoldi. Ular olib yuradigan ma'lumotlarning miqdori shunchaki xavfli bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoq ongli darajada harakat qilib, buzadi va zombie qiladi. Zo'ravonlik, shafqatsizlik, axloqiy me'yorlar va tamoyillarni inkor etish, bu ular o'z ichiga olgan narsalarning faqat kichik bir qismidir.

Ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida maktab o'quvchilari va talabalar o'z – o'zini rivojlantirishni unutib, uyda o'tirib, sog'lig'i va o'qishini, hattoki, aslida jamiyatning bir qismi, u oxir oqibat yo'qotadi. Ota – onalarning to'g'ri e'tibori bo'lmasa, maktab o'quvchilari o'zlarini to'xtata olmaydilar, bir daqiqaga kirib, butun kunni o'ldiradilar. Ijtimoiy tarmoq eng yaxshisi emas, balki enaga bo'ladi. U unga kattalarni hurmat qilishni o'rgatmaydi, uni kelajak haqida o'ylashga undamaydi, ko'pincha uning boshini keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldiradi.

Natijada allaqachon maktabda bola yomonni yaxshidan ajrata olmaydi va shimgich kabi hamma narsani o'zlashtiradi.

Keksa avlod vakillari – talabalar-ijtimoiy tarmoqlardan ma'lumotlar oqimini saralashlari mumkin, ammo, ular uchun bunday saytlar chalg'itadi. Statistik ma'lumotlariga ko'ra sessiya oldidan va mashg'ulot vaqtida internetdan voz kechgan talaba virtual dunyoda darslar va muloqotni birlashtirib, unga tayyorgarlik ko'rgandan ko'ra yaxshiroq akademik ko'rsatgichlarga ega. Kamchiliklarning kata soniga qaramay uni o'rtacha darajada ishlatadigan odamlar.

Ijtimoiy tarmoqlarda axborot hurujlari va tahdidlar haqida asosiy be'tibor ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatishning tezligi va kengligi, shuningdek, bu axborotning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ta'sirlariga qaratilgan. Axborot hurujlari va tahdidlar, jumladan, soxta ma'lumotlar, propaganda, kiberhujumlar va manipulyatsiyalar, insonlar va jamiyatlarga qanday xavf tug'dirishi haqida aytib o'tildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi tahdidlarga qarshi kurashishning ahamiyati, axborotni tekshirish, ta'lim va ongli foydalanish strategiyalarining zarurligi nta'kidlangan.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarda axborot hurujlari va tahdidlar zamonaviy jamiyatning xavfsizligi va barqarorligiga tahdid soladi, shuning uchun ular bilan samarali kurashish uchun muvofiqlashtirilgan chora – tadbirlar zarur. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun keng qamrovli hamkorlik va ongli yondashuv zarur.

Adabiyotlar:

- 1.Ya.Mamatova. S.Sulaymonova. O'zbekiston mediatalim taraqqiyot yo'lida. O'quv qollanma. Extremum-press, 2015-94.6
- 2.Yaxyo, Muxammad Amin. INternetdagi tahdidlardan himoya Yordamchi o'quv qollanma. Movarounnahr, 2016-672b
- 3.Burxanov X.M. Internet xavfsizligini ta'minlashda milliy segment faoliyatining sotsiologik jihatlari. Diss. Avtoreferat. T.:2012
- 4.Matibayev T. Matibayeva R. Jaxolat xuruji Toshkent: 2013

